

Rastreamento de Barracudas: Ciência Cidadã em uma Ilha Oceânica.

Pôster

Leonardo Rafalski Silva¹, Marcos Bouças de Lucena Gonçalves¹, Marina Nasri Sissini¹ e Carlos E. L. Ferreira¹

Palavras-chave: *Sphyraena barracuda*, ciência cidadã, fotoidentificação, ecologia espacial

As barracudas são peixes predadores que se alimentam principalmente de peixes e estão em um nível elevado na cadeia trófica, realizando a regulação das populações de níveis tróficos inferiores. Em Fernando de Noronha, essa espécie (*Sphyraena barracuda*) agrega valores tanto como recurso pesqueiro importante, como espécie icônica para o mergulho contemplativo. Uma característica marcante da barracuda é a presença de padrões únicos de manchas laterais, sendo característica acurada para diferenciação de indivíduos. O Projeto “Barracudas de Noronha” (@barracudas_de_noronha) tem como objetivo utilizar a fotoidentificação dessas marcas naturais de indivíduos de barracudas (*S. barracuda*), para entender fidelidade de sítios e contribuir para o monitoramento populacional da espécie no Arquipélago de Fernando de Noronha. Por meio de uma iniciativa de ciência cidadã, o projeto busca envolver a comunidade local e visitantes na captação de imagens de barracudas em diferentes localidades do arquipélago. As fotos enviadas são avaliadas quanto ao padrão de qualidade (resolução e posicionamento) e inseridas no banco de dados do projeto. Posteriormente, são analisadas com o software I3S-Spot. Até o momento, o banco de dados possui 236 laterais de barracudas (123 direitas e 113 esquerdas, ou seja, no mínimo 123 indivíduos diferentes) e 7 indivíduos foram re-identificados pelo menos uma vez durante 1 ano e 3 meses de análise. Os reavistamentos tiveram uma diferença variando de poucos dias até meses, sendo que todas as barracudas reavistadas estavam muito próximas (0,0 a 0,2 Km) do local onde foram primeiro registradas. A coleta e análise de dados em desenvolvimento vão poder, juntos com dados de abundância in situ, quanto do desembarque das pescarias, auxiliar no manejo da espécie nas áreas de conservação de proteção integral e de uso sustentável.

Agradecimentos: ONDA ILOC, PELD ILOC e CNPQ.

¹ Universidade Federal Fluminense (UFF), lrafalski@id.uff.br; boucasdelucena@hotmail.com; msissini@gmail.com; carlosferreira@id.uff.br